

УДК 616.314.2-089.843-036.82

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171354>

Г. Б. Маньковський, М. А. Бойко, О. М. Семененко

МАЛОІНВАЗИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ВКЛЮЧЕНИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНОГО РЯДУ В МЕЖАХ ПРЕМОЛЯРНОЇ ЗОНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДНОГО ДЕНТАЛЬНОГО ІМПЛАНТАТУ

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ, Україна

Autors information:

Mankovsky G. B., ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4980-4571>

Boiko M. A., ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2179-4703>

Summary. Mankovsky G. B., Boiko M. A., Semenenko O. M. **MINIMALLY INVASIVE RESTORATION OF INCLUDED DEFECTS OF THE DENTAL ROW WITHIN THE PREMOLAR AREA USING ONE DENTAL IMPLANT.** – *State University «Scientific and Practical Medical Center of Children's Cardiology and Cardiac Surgery of the Ministry of Health of Ukraine», Kyiv, Ukraine; e-mail: boiko.maxfacialsurgery@gmail.com.* **Introduction.** In connection with the rapid development of dental implantology and the improvement of existing concepts, the search for alternative rehabilitation tactics with the help of implants is becoming increasingly urgent. **Objective:** To highlight a possible alternative option for the restoration of an included dentition defect (both premolars) of the maxilla using one dental implant installed at an angle of 30-35° and a paired ceramic crown with an unpolished cervical surface. **Materials and methods.** 27 patients with a similar clinical situation of bone deficiency in the premolar area of the maxilla were selected. Of these, 12 patients underwent a standard protocol for the restoration of the premolar group (installation of two dental implants and sinus lifting surgery). In 15 patients, the option proposed by the authors was applied. **Conclusions.** The use of an alternative option allows you to avoid additional surgical trauma (installation of another implant and bone augmentation/sinus lifting) and significant financial costs.

Key words: less invasive, premolar area, dental implantation, at an angle, alternative variant of treatment.

Реферат. Маньковський Г. Б., Бойко М. А., Семененко О. М. **МАЛОІНВАЗИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ВКЛЮЧЕНИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНОГО РЯДУ В МЕЖАХ ПРЕМОЛЯРНОЇ ЗОНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДНОГО ДЕНТАЛЬНОГО ІМПЛАНТАТУ.** – *ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ, Україна; e-mail: boiko.maxfacialsurgery@gmail.com.* **Актуальність.** У зв'язку зі стрімким розвитком дентальної імплантології та удосконаленням існуючих концептів, все більш актуальнішим є пошук альтернативних тактик реабілітації за допомогою імплантатів. **Ціль:** Висвітлити можливий альтернативний варіант відновлення включеного дефекту зубного ряду (обох премолярів) верхньої щелепи за допомогою одного дентального імплантату встановленого під кутом 30-35° та спареної керамічної коронки з неполірованою пришийковою поверхнею. **Матеріали і методи.** Було відібрано 27 пацієнтів зі схожою клінічною ситуацією дефіциту кістки в премолярній зоні верхньої щелепи. З них у 12 пацієнтів був застосований стандартний протокол відновлення

премолярної групи (встановлення двох дентальних імплантатів та проведення операції синус-ліфтингу). У 15 пацієнтів було застосовано запропонований авторами варіант. **Висновки.** Застосування альтернативного варіанту дозволяє уникнути додаткової хірургічної травми (встановлення ще одного імплантату та аугментації кістки\синус-ліфтингу) та значних фінансових затрат.

Ключові слова: малоінвазивність, премолярна зона, дентальна імплантація, під кутом, альтернативний варіант реабілітації.

Актуальність: нині, дентальна імплантація є методом вибору при лікуванні включених дефектів зубних рядів. Однак у зв'язку з активним розвитком даного напрямку, появою нових видів імплантатів, канони успішного імплантологічного лікування не змінилися. Кісткова пластика залишається невід'ємною частиною реконструктивного плану лікування, без якої не завжди можливе отримання прийняттого результату [1]. Нажаль, зважаючи на реалії сьогодення, лікарі змушені вдаватися до альтернативних планів лікування, які б дозволили мінімізувати нанесення локальної травми, пришвидшити інтеграцію імплантату, задовольнити естетичні потреби пацієнта та зменшили фінансові затрати пацієнта [2].

Ціль: детально висвітлити можливий альтернативний варіант відновлення включеного дефекту зубного ряду премолярів верхньої щелепи за допомогою одного дентального імплантату, встановленого під кутом 30-35°.

Матеріали і методи: за період з червня 2019 по червень 2023 було проліковано 27 пацієнтів з дефектами зубних рядів в межах премолярів та дефіцитом кістки верхньої щелепи з використанням дентальних імплантатів. З них у 12 пацієнтів був застосований стандартний протокол щодо відновлення премолярної групи за допомогою встановлення двох дентальних імплантатів та проведення операції синус-ліфтингу. У 15 пацієнтів був застосований запропонований метод лікування у вигляді встановлення одного дентального імплантату (рис. 1, 6.).

Рис. 1. Прищільна візіографія (після встановлення коронки). Дентальний імплантат 4×10 мм, індивідуалізований абатмент, спарена керамічна коронка на гвинтовій фіксації.

Усім пацієнтам проводили ретельне обстеження, комплекс додаткових методів діагностики (комп'ютерну томографію, прищільну візіографію) та професійну гігієну порожнини рота за 7 днів до хірургічного втручання, призначався перелік заходів щодо догляду за гігієною порожнини рота. У зв'язку з анатомо-топографічними особливостями премолярної зони (а саме давньою втрагою зубів та атрофією), встановлювали один дентальний імплантат корейського виробника 4×10 мм під кутом 30-35° відповідно сагітальної площини до осі ікла. Після хірургічного втручання надавались рекомендації, призначалась медикаментозна терапія та полоскання розведеним розчином хлоргексидину 0,05%. Шви знімали на 7 добу. Протезування здійснювалося через 3 місяці після втручання

за стандартною методикою, виготовлявся індивідуалізований титановий абатмент та спарена керамічна коронка з неполірованою пришийковою поверхнею на гвинтовій фіксації (рис. 1-3).

Рис. 2. Розташування входу до гвинта імплантату, спарена керамічна коронка на гвинтовій фіксації. Етап примірки. Вигляд в порожнині рота.

Рис. 3. Вигляд супраконструкції після закриття входу до імплантату. Оптимальний естетичний результат.

Результати та обговорення

Встановлення дентальних імплантатів під кутом є «золотим стандартом» при дефіциті кісткової тканини [3], особливо при реабілітації беззубих пацієнтів. Загалом питанню встановлення дентальних імплантатів під нахилом присвячено достатня кількість наукових робіт, ця тактика вказала на ефективність та благоприємний прогноз щодо динамічної стабільності імплантату [4]. Однак, спостерігається обмаль інформації в науковій літературі щодо малоінвазивних хірургічних методик реабілітації окремих груп зубів.

Зазвичай, при дефіциті кісткової тканини є потреба в проведенні кісткової аугментації, що тягне за собою подовження тривалості втручання, зростання ризиків постопераційних ускладнень та фінансових затрат. Наразі, це може бути не актуально для пацієнтів з обмеженими фізичними та фінансовими можливостями, особливо в умовах воєнного часу. Досить велика кількість схожих клінічних випадків, певний ліміт фінансової складової, нинішні умови у країні, бажання пацієнта бути повноцінним в стоматологічному плані вимагає від лікаря пошуку прийняттого рішення в кожному клінічному випадку. Так, це може бути зміна розміру, нахилу, кількості імплантатів, як наслідок типу абатменту чи варіанту супраконструкції, тощо (рис. 5) [5, 6]. У зв'язку з анатомо-топографічними особливостями премолярної зони (рис. 4 А), типом гайморової пазухи, особливою збереження об'єму кістки як правило навколо існуючого зуба (в даному випадку ікла, рис. 4 Б), з'являється можливість альтернативного плану лікування. Так, у світовій літературі є багато наукових джерел які вказують на анатомо-топографічні зони ретенції кісткової тканини щелеп, які на порядок повільніше піддаються атрофічним явищам [7]. Одна з ретенційних зон у разі втрати премолярної групи зубів знаходиться в зоні ікол [8]. Це дозволяє встановити дентальний імплантат без додаткових втручань та фінансових витрат.

Загалом, 15 пацієнтів проліковані за запропонованим альтернативним варіантом мали

прийнятний результати через рік після завершення лікування у вигляді редукції кістки на 0,5 мм (рис. 6). У одного пацієнта спостерігалися явища мукозиту та редукції кістки на 1,2 мм.

Рис. 4. Етап планування дентальної імплантації в премолярній зоні в/щ, динаміка кт зрізів в медіальному напрямку до зуба 2.3. А – потреба у здійсненні закритого синус-ліфтингу. Б – відсутність потреби в додатковому втручанні, достатня кількість кісткової тканини для встановлення дентального імплантату 4×10 мм.

Рис. 5. Етап планування дентальної імплантації. А, Б – потреба у проведенні закритого/відкритого синус-ліфтингу. В – альтернативне позиціонування дентального імплантату, виходячи з анатомо-топографічних умов.

Висновки: висвітлення ряду даних клінічних ситуацій є ефективним підтвердженням доцільності застосування альтернативного методу реабілітації пацієнтів з дефектами премолярної зони (рис. 1-3). Так, на відміну від класичного плану лікування (2 імплантати), альтернативний дозволяє уникнути проведення синус-ліфтингу/кісткової аугментації, встановлення ще одного (додаткового) імплантату/коронки, встановлення міні-імплантів, незнімного протезу на опорні вітальні зуби що обмежують дефект, пов'язаних з цим

можливих ускладнень та додаткових фінансових витрат. Це досягається за рахунок корпусного позиціонування тіла імплантату під кутом 30-35° мезіальніше до ікла згідної сагітальної площини.

Рис. 6. КПКТ, кінцевий етап лікування (1 рік після втручання). Інтегрований імплантат 4×10 мм (бікортикальна фіксація) з медіальним нахилом в 30° до осі ікла, спарена керамічна умовно-знімна супраконструкція на гвинтовій фіксації.

Перспективи подальших досліджень. Отримані клінічні результати (1 рік) вказують на ефективність застосування запропонованого варіанту відновлення включених дефектів премоларної зони верхньої щелепи (рис. 6). Перспектива подальших досліджень пов'язана з вивченням характеру динаміки віддалених результатів лікування альтернативним методом.

Конфлікт інтересів: усі автори заявили про відсутність конфлікту інтересів.

Джерело фінансування: дослідження проведено за власні кошти.

Література/References:

1. Seyssens L, Eeckhout C, Cosyn J. Immediate implant placement with or without socket grafting: A systematic review and meta-analysis. *Clin Implant Dent Relat Res.* 2022;24(3):339-351. doi:10.1111/cid.13079
2. Zhang X, Wang M, Mo A. An alternative method for immediate implant-supported restoration of anterior teeth assisted by fully guided templates: A clinical study. *J Prosthet Dent.* 2021;126(5):636-645. doi:10.1016/j.prosdent.2020.05.036
3. Rito-Macedo F, Barroso-Oliveira M, Paranhos LR, et al. Implant insertion angle and depth: Peri-implant bone stress analysis by the finite element method. *J Clin Exp Dent.* 2021;13(12):e1167-e1173. Published 2021 Dec 1. doi:10.4317/jced.58930
4. Brum JR, Macedo FR, Oliveira MB, Paranhos LR, Brito-Júnior RB, Ramacciato JC. Assessment of the stresses produced on the bone implant/tissue interface to the different insertion angulations of the implant - a three-dimensional analysis by the finite elements method. *J Clin Exp Dent.* 2020;12(10):e930-e937. Published 2020 Oct 1. doi:10.4317/jced.57387
5. Kapoor S, Rodrigues S, Mahesh M, et al. Evaluation of Stress Generated with Different Abutment Materials and Angulations under Axial and Oblique Loading in the Anterior Maxilla: Three-Dimensional Finite Element Analysis. *Int J Dent.* 2021;2021:9205930. Published 2021 Dec 1. doi:10.1155/2021/9205930
6. Omaish HHM, Abdelhamid AM, Neena AF. Comparison of the strain developed around implants with angled abutments with two reinforced polymeric CAD-CAM superstructure materials: An in vitro comparative study. *J Prosthet Dent.* 2022;127(4):634.e1-634.e8. doi:10.1016/j.prosdent.2022.01.014

7. Schuster AJ, Possebon APDR, Schinestsck AR, Chagas-Júnior OL, Faot F. Effect of mandibular bone atrophy on maxillary and mandibular bone remodeling and quality of life with an implant-retained mandibular overdenture after 3 years [published online ahead of print, 2021 Oct 30]. *J Prosthet Dent.* 2021;S0022-3913(21)00487-X. doi:10.1016/j.prosdent.2021.08.019

8. Manacorda M, Poletti de Chaurand B, Merlone A, Tetè G, Mottola F, Vinci R. Virtual Implant Rehabilitation of the Severely Atrophic Maxilla: A Radiographic Study. *Dent J (Basel).* 2020;8(1):14. Published 2020 Feb 2. doi:10.3390/dj8010014

Робота надійшла в редакцію 23.04.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.72-089.844-089.193.4-022

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171357>

Є. О. Скобенко, В. О. Купрій, М. О. Малімоненко, Д. Д. Кравченко

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ СХРЕЩЕНОЇ ЗВ'ЯЗКИ У НАЦІЄНТІВ ІЗ МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ

ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

Скобенко Є.О - ORCID ID: 0000-0001-8174-4033

Купрій В.О., ORCID ID: 0000-0003-3026-5053

Малімоненко М.О., ORCID ID: 0000-0003-2155-2005

Кравченко Д.Д. ORCID ID: 0000-0001-7489-5140

Summary. Skobenko E. A., Kupriy V. A., Malimonenko M. A., Kravchenko D. D. **INTEGRATED APPROACH TO RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CROSSED LIGAMENT IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY.** - *DNU "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kiev, Ukraine; e-mail:*

The article describes 2 clinical cases of applying an integrated approach to the reconstruction of the anterior crossed ligament in patients with morbid obesity. The clinical observation was aimed at adapting the methods of an integrated approach to the reconstruction of the anterior crossed ligament in patients with morbid obesity, taking into account their anatomical and physiological characteristics as an important factor in the occurrence and development of complications. Reconstruction of the anterior crossed ligament is an actual and generally accepted method of surgical treatment of an injury to the anterior crossed ligament. Thanks to the reconstruction of the damaged anterior crossed ligament by means of a graft, restoration of the anterior-posterior and rotational stability of the knee joint is achieved, which in turn creates the prerequisites for an accelerated return to normal activity and prevention of secondary damage to the structures of the knee joint. In the described cases, we used reconstruction of the anterior crossed ligament with augmentation, using cryotherapy in case of refusal to use a tourniquet, which made it possible to achieve identical results in the pace of rehabilitation, without the risk of re-rupture of the anterior crossed ligament.

Key words: reconstruction of the anterior crossed ligament, morbid obesity, augmentation